

КУШНИР Ксения Владимировна

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
преподаватель; e-mail: labtourism@yandex.ru

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА С ПОЗИЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ПРИАЗОВЬЯ)

Исследование основано на многолетнем изучении туристско-рекреационного потенциала Российского Приазовья и составляющих его элементов. Полученные результаты подчеркнули необходимость выработки системных практических решений, основанных на проектах туристского сотрудничества с сопредельными территориями. Развитие туристского пространства Российского Приазовья рассматривается в контексте проектирования межмуниципального сотрудничества по восьми специальным видам туризма. Результатом становится интеграционный проект развития туристского потенциала муниципальных территорий региона, который позволяет решать вопросы развития туристских объектов Российского Приазовья на концептуальном научном уровне, имеющем значительную прикладную компоненту, и основанный на потенциальных возможностях географических систем. С учетом линейно-узлового характера внутрорегиональной структуры территорий авторский проект развития специализированных видов туризма отражает локальный и региональный уровни территорий региона и представляет собой функциональную модель развития туристского пространства, которая соответствует задачам построения территориального сотрудничества и современному контексту национального проекта развития туризма в Российской Федерации. Оздоровительный вектор предложено реализовать посредством организации санаторно-курортной сети, объединяющей бальнеологические объекты в Неклиновском, Азовском, Темрюкском, Ленинском и Кировском районах для проведения комбинированных оздоровительных программ. Образовательный вектор предполагает создание сетевых детско-юношеских образовательных учреждений и лагеря AzovCamp на базе музейных учреждений региона. Вектор делового туризма заключается в развитии поощрительных («инсентив») программ. Событийный возможен при создании и систематизации единого календаря культурно-массовых мероприятий. Спортивный, сельский и экологический векторы имеют наибольшую сезонность для организации туристской деятельности, однако требуют сооружения современной инфраструктуры. Круизный вектор представляется актуальным благодаря новым круизным туристским продуктам в регионе.

Ключевые слова: туристское пространство, специальные виды туризма, Российское Приазовье, развитие внутреннего туризма

Для цитирования: Кушнir К.В. Вопросы развития специализированных видов туризма с позиции межрегионального сотрудничества (на примере Российского Приазовья) // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 145–154. DOI: 10.5281/zenodo.7089573.

Дата поступления в редакцию: 4 июля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Ksenia V. KUSHNIR

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
Lecturer; e-mail: labtourism@yandex.ru

SPECIALIZED TYPES OF TOURISM AS A PROJECT FOR CROSS-REGIONAL COOPERATION IN THE RUSSIAN AZOV SEA COAST

Abstract. The paper is based on a long-term study of the tourist and recreational potential of the Russian Azov Sea coast and its constituent elements. The research results emphasize the need to develop systemic practical solutions based on tourism cooperation projects with neighboring territories. The tourist space of the Russian Azov Sea coast is considered in the context of designing cross-municipal cooperation in eight special types of tourism. The result is an integration project for the tourism potential development of the municipal territories. It allows solving the development of tourist facilities in the Russian Azov Sea coast at a conceptual scientific level, which has a significant applied component, and is based on the potential of geographic systems. Considering the linear-nodal nature of the cross-regional structure of the territories, the author's project for the development of specialized types of tourism reflects the local and regional levels of the local territories. It is a functional model for the development of the tourist space, which corresponds to the tasks of building territorial cooperation and the modern context of the national tourism development project in the Russian Federation. It is proposed to implement the health-improving vector through the organization of a balneological resort network that unites balneological facilities in the Neklinovsky, Azov, Temryuksky, Leninsky and Kirovsky districts for conducting combined health-improving programs. The educational vector involves the creation of network educational institutions for children and youth and the AzovCamp based on museum institutions in the region. The vector of business tourism is the development of incentive programs. Event-based is possible when creating and systematizing a unified calendar of cultural events. Sports, rural and environmental vectors have the highest seasonality for organizing tourism activities but require the construction of modern infrastructure. The cruise vector seems to be relevant due to new cruise tourism products in the region.

Keywords: tourist space, tourism of special interest, Russian Azov Sea region, domestic tourism

Citation: Kushnir, K. V. (2022). Specialized types of tourism as a project for cross-regional cooperation in the Russian Azov Sea Coast. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 145–154. doi: 10.5281/zenodo.7089573. (In Russ.).

Article History

Received 4 July 2022

Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Необходимость территориального развития туристского пространства регионов нашей страны определяет исследовательские задачи по поиску и использованию современных решений для продвижения туризма с учетом возможностей туристского потенциала территорий [1-4, 12, 15-18]. Заданные стратегические направления развития туризма в РФ диктуют не только необходимость развития туризма на альтернативных потенциальных территориях, используя при этом современные форматы туристских программ, но и необходимость создания вариативных туристских продуктов, которые представляется возможным адаптировать под запросы различных целевых аудиторий туристов.

Туристско-рекреационные исследования туризма в регионе Российское Приазовье в динамике (2016–2022 гг.) [2, 5-9, 14] привели автора к поиску и разработке механизмов по реализации туристского потенциала для его территорий на национальном уровне.

Развитие программ туризма специальных интересов представляется в этом контексте своевременным решением по диверсификации туристского продукта и может выступить основой для межмуниципального туристского взаимодействия. Для исследуемого региона Российского Приазовья это будет способствовать развитию и продвижению его туристского пространства.

Геопозиция Российского Приазовья определяет его сегодня как значимую стратегическую территорию страны, где пересекаются культурные, социальные, экономические и геополитические рубежи. На туристско-рекреационную деятельность в этом регионе оказывают влияние гораздо большее количество факторов, которые обычно принимают во внимание при исследовании перспектив развития туризма. Туристско-рекреационная деятельность в Российском Приазовье подвергается влиянию морских и континентальных факторов рубежности. В свою очередь, территориальное развитие Российского Приазовья с точки зрения рационального туристского

освоения может принести региону благоприятные социально-экономические перемены.

Методология исследования. Проведенные исследования туристско-рекреационной сферы региона в течение последних десяти лет [2,5-9,14] позволяют утверждать о возможности формирования туристской дестинации «Российское Приазовье». При этом, основной и наиболее сложной задачей представляется изменение статуса его территорий из транзитных в основное место назначения туристского отдыха. В целях дестинационного развития туристского пространства Российского Приазовья требуются системные практические решения, основанные на проектах сотрудничества с сопредельными территориями. Для организации и управления такой деятельностью необходимо создание межрегиональной управленческой структуры.

Контент анализ муниципальных программ развития туризма и социально-экономического развития территории Российского Приазовья [6] подчеркивает существующую асинхронность таких документов, различия в представлениях муниципальных территорий о сотрудничестве в сфере туризма или отсутствие таких задач. Это свидетельствует о необходимости формирования проектного офиса для организации межмуниципального взаимодействия в целях продвижения туристского пространства внутрирегиональных территорий Российского Приазовья путем реализации совместных проектов. Это могут быть как предметно-функциональные, так и стратегические проекты, которые будут существовать одновременно, выполняя функцию взаимодополнения.

Для Российского Приазовья, расположенного в пределах трех регионов Юга России, характерна линейно-узловая внутрирегиональная структура территорий. В состав региона входят туристско-рекреационные системы локального и регионального уровней с транзитным и периферийным расположением. Это подчеркивает необходимость усиления как межрегиональных, так и межмуниципальных

связей с целью согласования интересов всех географических подсистем и внешней среды.

В ходе исследования туристско-рекреационного потенциала региона сформирована система параметрических показателей для оценки муниципальных территорий [5], которая позволила определить основные и потенциальные виды туризма и представить «туристский профиль» каждого муниципалитета. Оценка туристской инфраструктуры и социально-экономических условий позволили автору получить представление реальных туристских о возможностях региона и спроектировать направления развития нишевых или специализированных видов туризма.

Результаты исследования. Предложенный автором проект развития специализированных видов туризма учитывает локальный и

региональный уровень территорий региона и представляет собой функциональную модель развития туристского пространства, которая соответствует задачам построения территориального сотрудничества и современному национальному контексту государственной программы развития туристской индустрии.

Результаты исследования [5-9, 14] позволили автору определить для каждого муниципального района основные виды туристско-рекреационной деятельности в регионе, представить туристский профиль муниципальных территорий и предложить проект развития специальных видов туризма с возможностью развития соответствующих программ в формате межмуниципального и межрегионального взаимодействия по восьми следующим направлениям (рис. 1).

Рис. 1 – Специальные виды туризма в Российском Приазовье: направления реализации

1. Оздоровительный вектор. В Российском Приазовье функционируют санаторно-курортные учреждения и детские оздоровительные лагеря с оздоровительной базой климато-, водо- и грязелечения (санатории «Свет Маяка», «Тополь», «Ейск», «Красный Десант», ДСОЛ «Фламинго», ДОЛ «Золотая коса», ДОЛ «Спутник» и др.). В Российском Приазовье распространены приморские сульфидные и сопочные лечебные грязи, в Темрюкском районе расположены грязевые вулканы Тиздар, Гефест, Миска, Ахтанизовская сопка и др. В ходе

анализа выявлена необходимость реновации инфраструктурного фонда. С учетом разработанного проекта рекомендовано провести ее в контексте создания санаторно-курортной сети, объединяющей бальнеологические объекты в Неклиновском, Азовском, Темрюкском, Ленинском и Кировском районах для организации комплексных оздоровительных программ талассотерапии (лечения морской водой), аэротерапии (лечения воздухом), гелиотерапии (лечения солнечным излучением), псаммотерапии (лечение песочными ваннами), грязелечения.

Рис. 2 – Спектр бальнеологических программ оздоровительного направления в Российском Приазовье

2. Образовательный вектор в Российском Приазовье может быть реализован в нескольких направлениях:

2.1. Развитие сети школ детско-юношеского парусного спорта. Такие школы сегодня работают в Ейском (Ейская школа виндсерфинга, МБУ СШ «Олимп»), Ленинском (филиал ДЮСШ, МБУ СШ Ленинского района), Азовском (ГБУ РО «Спортивная школа олимп-

пийского резерва №9», водно-спортивная база «Якорь» г. Азов), Приморско-Ахтарском (Краевая крейсерско-парусная школа) и Темрюкском (спортивная школа «Виктория», ГБК КК «Краевая крейсерско-парусная школа») районах, которые к этому времени создали свои традиции и историю. С целью развития этой идеи рекомендовано создать проектный офис детско-юношеского парусного спорта Приазовья.

2.2. Создание образовательных центров по проведению исследовательских проектов, тренингов и мастер-классов археологического, историко-культурного и этнографического направлений. Это возможно реализовать в формате лагерей на базе музеев Таганрога, Азова, Ейска, Тамани, Керчи, Старого Крыма, объединив их в образовательный кампус AzovCamp.

3. Деловой вектор. Регион Российского Приазовья, в ближайшей территориальной доступности от которого расположены крупные центры делового туризма на Юге России – Ростов-на-Дону и Краснодар – территории-генераторы бизнес-туристов, располагает туристской инфраструктурой для развития поощрительного делового туризма. В Неклиновском, Азовском, Ейском, Каневском, Темрюкском и Джанкойском районах расположены крупные промышленные предприятия, которые выступают ключевыми объектами для делового туризма. Как для бизнес-туристов, так и для сотрудников крупных компаний региона следует сформировать пакет коротких поощрительных программ.

4. Событийный вектор представлен в регионе рядом масштабных культурно-массовых проектов – «Донская уха», «Играй гармонь», «Azov-fest», байк-фестивалем «Тамань», рок-фестивали, «Крым собирает друзей» и др. В рамках проекта рекомендовано интегрировать их в единый календарь событий, дифференцировать по тематике и задействовать территории соседних муниципальных районов для организации совместных программ культурно-массовых мероприятий.

5. Спортивный вектор необходимо развивать во всех муниципальных районах Российского Приазовья при организации пешеходных, водных и велосипедных и автомобильных маршрутов. В ходе анализа установлена востребованность спортивных маршрутов в Российском Приазовье в рамках программ выходного дня, это позволит объединить прибрежные территории муниципальных районов с городами и населенными пунктами.

6–7. Сельский и экологический векторы могут выступить основной альтернативой пляжного и оздоровительного туризма. Кроме того, учитывая климатические условия, их сезонность может составлять 6 месяцев (с мая по октябрь). Это предполагает создание современной экоинфраструктуры – развитие туристских ферм, модульных мини-отелей в Щербиновском, Каневском, и Славянском районах.

Автором предложен проект расширения природных зон посредством создания трех функциональных зон – ленточных заповедников, ландшафтных коридоров, природных парков [9], в контексте идеи о поляризованном ландшафте. Это позволит сформировать экологический каркас территории. Он соединит 52 объекта ООПТ в Приазовье в сеть заповедных территорий региона благодаря ландшафтными коридорам и ленточным заповедникам. Таким образом, создание обозначенных функциональных зон обеспечит средообразующую, природоохранную, оздоровительную и рекреационную функции места.

8. Круизный вектор с учетом концепции развития яхтинга в РФ до 2035 года представляется перспективным в Российском Приазовье. В соответствии с проектом развития инфраструктуры планируется размещение дополнительных объектов яхтинга и прибрежного пассажирского сообщения на станциях Порт-Катон, Азовская, Порт Ветров, Камышовая, Мыс Ачуревский, Порт Крым, Курортная, Казантип. Несмотря на ряд существенных инфраструктурных проблем, с октября 2020 г. в регионе появились новые круизные туристские продукты, введен в эксплуатацию теплоход люкс-класса «Мустай Карим», выполняющий круизы, в том числе по Азово-Черноморскому бассейну. Навигационный опыт в рамках проекта необходимо продолжить, дополнив существующие круизные программы винным и гастрономическим, событийным, охотничьим, рыболовным видами туризма.

Выводы. Представленные проекты межрегиональной туристской кооперации выполняют интеграционную функцию для туристских

потенциалов муниципальных образований Российского Приазовья.

Следует отметить то, что сформулированные в проекте направления основаны на имеющейся инфраструктурной и кадровой базе Российского Приазовья в рамках образовательного, событийного, круизного и делового туризма. Для организации программ сельского и экологического видов туризма регион нуждается в сооружении специализированной инфраструктуры (модульных гостиниц, глэмпингов, объектов питания) и разработке тематических развлекательных программ. Для организации программ спортивного и оздорови-

тельного видов туризма Неклиновский, Ейский, Темрюкский, Ленинский, Кировский районы имеют природные предпосылки, однако анализ определил существующие инфраструктурные проблемы, устаревший фонд и необходимость в реновации туристских объектов.

Кроме того, сформулированные проекты туристского освоения территорий соответствуют ключевым направлениям развития территорий в РФ. Так, предложение по развитию специализированных видов туризма соответствует определенным задачам развития туристских территорий в России (рис. 3).

Рис. 3 – Соответствие проекта специализированных видов туризма направлениям развития туристских территорий в Российской Федерации

Представленная разработка позволяет рассматривать вопросы развития туристских объектов Российского Приазовья на концеп-

туальном научном уровне, имеющем выход в практику благодаря восьми обозначенным векторам межмуниципального сотрудни-

чества, которые предполагают выполнение интеграционной функции.

Занимаясь практической разработкой предложенных проектов, потребуется учесть внешние факторы. Главенствующую роль в регионе оказывает его актуальная геопозиция. Именно она в ближайшее время будет выступать ключевым внешним фактором развития Российского Приазовья.

Изучение целевых аудиторий и типов идентичности российских туристов [4, 10], приводит автора к рассуждениям о «портрете туриста» для исследуемого региона в контексте разработанного проекта по специализированным видам туризма. Следует отметить, что типы идентичности современных российских туристов соответствуют их дифференцированным ценностным ориентирам, мотивам, поведенческим стратегиям и складываются исходя из понимания смыслов их туристской активности. С 2020 года происходит существенная диверсификация представлений и образа жизни наших туристов. Выбор туристских маршрутов

теперь определяется в большей степени под влиянием объективных факторов, которые в последние годы способствуют развитию внутрирегионального туризма. Именно внутрирегиональные туристы (или туристы из сопредельных территорий) могут выступить наиболее предпочтительной целевой аудиторией для территорий Российского Приазовья. Это объясняется факторами транспортной (и зачастую ценовой) доступности, пониманием туристского продукта соседней дестинации, восприимчивостью к климатическим особенностям территории.

Учитывая внешние и внутренние факторы и условия развития туризма в Российском Приазовье, понимая образ потенциальных категорий туристов, представленные межрегиональные проекты специализированных видов туризма позволяют сформировать каркас интеграции туристско-рекреационного потенциала региона и говорить о возможности формирования туристской дестинации Российское Приазовье.

Список источников

1. Александрова А.Ю., Сорокин Д.П. Туристский опорный каркас территории: теоретические основания, методика выделения, практическая значимость (на примере Рязанской области): Монография. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2022. 96 с.
2. Волкова Т.А., Климов Н.Н., Сидоренко В.В., Гоева Т.А. Побережья южных морей России как активно развивающийся туристско-рекреационный регион // Актуальные проблемы геоэкологии и природопользования. 2021. С. 47–52.
3. Коньшев Е.В., Колесова Ю.А., Кузнецова А.И., Шпенглер А.В., Веприкова А.А. Туристские маршруты как компонент туристско-рекреационного пространства Кировской области // Успехи современного естествознания. 2021. №7. С. 39-46.
4. Коньшев Е.В. Потребности населения Кировской области как фактор формирования туристско-рекреационного пространства региона // Вестник Удмурт. ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. 2021. Т.31. №3. С. 329-341.
5. Кушнир К.В. Параметрическая оценка туристско-рекреационного потенциала муниципальных территорий // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Сер.: Естественные науки. 2020. №4. С. 82-87. DOI: 10.18522/1026-2237-2020-4-82-87.
6. Кушнир К.В. Концептуальные аспекты территориального взаимодействия муниципальных районов в целях продвижения туризма (на примере Российского Приазовья) // Вестник Национальной Академии туризма. 2019. №3(51). С. 53-57.
7. Кушнир К.В. Перспективы проектирования туристских программ в Российском Приазовье // Рекреационная география и тренды развития туризма: Мат. III Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2021. С. 150-153.

8. Кушнир К.В., Ивлиева О.В. Эффективность функционирования туристско-рекреационного комплекса как фактор территориального развития (пример Азовского побережья России) // Наука. Инновации. Технологии. 2018. №1. С. 117-131.
9. Кушнир К.В. Направления проектирования «поляризованного ландшафта» в Российском Приазовье // Экотуризм как драйвер межрегионального взаимодействия: Сб. мат. I Междунар. науч.-практ. конф. М., 2022. С. 24-32.
10. Лысикова О.В. Трансформация предпочтений российских туристов в дискурсе поведенческих стратегий // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. №2(2). С. 103-112.
11. Родоман Б.Б. Поляризованная биосфера // Сб. ст. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 19-29.
12. Саранча М.А. Туристский потенциал территории: проблематика определения сущности и структуры // Вестник Удмурт. ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. 2015. Вып. 6-1. С. 134-140.
13. Brouder P. Tourism Development in Peripheral Areas: Processes of Local Innovation and Change in Northern Sweden. Doctoral thesis thesis. Mid Sweden University. 2013. 260 p.
14. Ivliyeva O., Kushnir K. Ecological and geomorphological assessment in the structure of natural potential for the Russian coast of the Azov Sea // 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 320 012023. Pp. 1-5.
15. Sarancha M.A., Mosalev A.I. Tourist route network in Russia: systematization // Actual problems of economy. 2015. №7(169). Pp. 444-453.
16. Tanina A., Kryzhko D., Konyshov E., Abidova D. Strategic approaches to the management of sustainable tourism development: the Russian and German experience // Proceedings of the 4th International Conference on Tourism Research, ICTR 2021. 2021. Pp. 520-529.
17. Weaver D. Sustainable tourism: theory and practice. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. 240 p.
18. Williams S., Lew A. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. London: Routledge, 2014. 328 p.

References

1. Aleksandrova, A. Yu., & Sorokin D. P. (2022). *Turistskij opornyj karkas territorii: teoreticheskie osnovaniya, metodika vydeleniya, prakticheskaya znachimost' (na primere Ryazanskoj oblasti) [Tourist support frame of the territory: The theoretical foundations, method of allocation, practical significance (the case of Ryazan region)]*: A monograph. Moscow; Berlin: Direkt-Media. (In Russ.).
2. Volkova, T. A., Klimov, N. N., Sidorenko, V. V., & Goeva, T. A. (2021). Poberezh'ya yuzhnyh morej Rossii kak aktivno razvivayushchijsya turistsko-rekreacionnyj region [The coasts of the southern seas of Russia as an actively developing tourist and recreational region]. *Aktual'nye problemy geoekologii i prirodopol'zovaniya [Actual problems of geoecology and nature management]*, 47-52. (In Russ.).
3. Konyshov, E. V., Kolesova, Yu. A., Kuznetsova, A. I., Shpengler, A. V., & Veprikova, A. A. (2021). Turistskie marshruty kak komponent turistsko-rekreacionnogo prostranstva Kirovskoj oblasti [Tourist routes as a component of the tourist and recreational space of Kirov region]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Successes of modern natural science]*, 7, 39-46. (In Russ.).
4. Konyshov, E. V. (2021). Potrebnosti naseleniya Kirovskoj oblasti kak faktor formirovaniya turistsko-rekreacionnogo prostranstva regiona [The needs of the population of Kirov region as the factor of the tourist and recreational space creation]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle [Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences]*, 31(3), 329-341. (In Russ.).
5. Kushnir, K. V. (2020). Parametricheskaya ocenka turistsko-rekreacionnogo potenciala municipal'nyh territorij [Parametric assessment of tourist and recreation potential of municipal territories]. *Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Estestvennye nauki [Bulletin of Higher Education*

- Institutes. North Caucasus Region. Natural Sciences*, 4, 82-87. DOI: 10.18522/1026-2237-2020-4-82-87. (In Russ.).
6. Kushnir, K. V. (2019). Konceptual'nye aspekty territorial'nogo vzaimodejstviya municipal'nyh rajonov v celyah prodvizheniya turizma (na primere Rossijskogo Priazov'ya). *Vestnik Nacional'noj Akademii turizma*. N 3 (51) . s. 53-57. (In Russ.).
 7. Kushnir, K. V. (2021). Perspektivy proektirovaniya turistskih programm v Rossijskom Priazov'e [Prospects for designing tourism programs in the Russian Azov Sea Zone]. *Rekreacionnaya geografiya i trendy razvitiya turizma [Recreational geography and tourism development trends]*: Coll. III Intern. scient.-pract. conf. Irkutsk. S. 150-153. (In Russ.).
 8. Kushnir, K. V., & Ivlieva, O. V. (2018). Effektivnost' funkcionirovaniya turistsko-rekreacionnogo kompleksa kak faktor territorial'nogo razvitiya (primer Azovskogo poberezh'ya Rossii) [Efficiency of tourist and recreational complex as a factor of territorial development (In case of Russian Azov Sea Coast)]. *Nauka. Innovacii. Tekhnologii [Science. Innovations. Technologies]*, 1, 117-131. (In Russ.).
 9. Kushnir, K. V. (2022). Napravleniya proektirovaniya «polyarizovannogo landshafta» v Rossijskom Priazov'e [Directions for designing a "polarized landscape" in Russian Azov Sea Zone]. *Ekoturizm kak drayver mezhregional'nogo vzaimodejstviya [Ecotourism as a driver of interregional interaction]*: Coll. I Intern. scient.-pract. conf.. Moscow, 24-32. (In Russ.).
 10. Lysikova, O. V. (2014). Transformaciya predpochtenij rossijskih turistov v diskurse povedencheskikh strategij [Transformation of Russian tourist preferences in the discourse of behavioral strategies]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i menedzhmenta [Actual problems of economics and management]*, 2(2), 103-112. (In Russ.).
 11. Rodoman, B. B. (2002). Polyarizovannaya biosfera [Polarized Biosphere]. *Sbornik statej [Collection of papers]*. Smolensk: Oikumena, 19-29. (In Russ.).
 12. Sarancha, M. A. (2015). Turistskij potencial territorii: problematika opredeleniya sushchnosti i struktury [Tourist potential of a territory: the problematics of defining the essence and the structure]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle [Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences]*, 6-1, 134-140.
 13. Brouder, P. (2013). *Tourism Development in Peripheral Areas: Processes of Local Innovation and Change in Northern Sweden*: Doctoral thesis. Mid Sweden University.
 14. Ivliyeva, O., & Kushnir, K. (2019). Ecological and geomorphological assessment in the structure of natural potential for the Russian coast of the Azov Sea. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 320 012023, 1-5.
 15. Sarancha, M. A., & Mosalev, A. I. (2015). Tourist route network in Russia: systematization. *Actual problems of economy*, 7(169), 444–453.
 16. Tanina, A., Kryzhko, D., Konyshev, E., & Abidova, D. (2021). Strategic approaches to the management of sustainable tourism development: the Russian and German experience. *Proceedings of the 4th International Conference on Tourism Research / ICTR-2021*, 520-529.
 17. Weaver, D. (2008). *Sustainable tourism: theory and practice*. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 18. Williams, S., & Lew, A. (2014). *Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience*. London: Routledge.